

Reactie op toetsing

Receptieve maar ook produktieve taalvaardigheid

Met veel belangstelling heb ik kennisgenomen van het artikel in Samenwijs waarin verslag wordt gedaan van de constructie van toetsen Turks en Arabisch (De Ruiter e.a., 1992). Het lijkt me dat dergelijke toetsen zeker in een behoefte zullen voorzien. Ze kunnen niet alleen zinvolle informatie opleveren bij de afsluiting van de basisonderwijsperiode, maar evenzeer kan inzicht in de beheersing van de 'eigen' taal van belang zijn voor de verdere loopbaan in het voortgezet onderwijs. Op basis van de informatie in het artikel heb ik waardering gekregen voor de nauwgezette wijze waarop de onderzoekers van de Katholieke Universiteit Brabant (KUB) en het CITO zich van hun taak hebben gekweten. Aangezien ik mijzelf enkele jaren geleden uitgebreid met deze materie heb beziggehouden, weet ik dat de constructie van dergelijke toetsen niet eenvoudig is.

Veel overeenkomsten

Als ik naar de resultaten van het onderzoek - zowel betreffende de toetsen als de achtergrondgegevens - kijk, valt me op dat er een redelijk sterke overeenkomst is met de resultaten van mijn eigen onderzoeken op dit gebied - en dit lijkt zeker te gelden met betrekking tot het onderdeel Turks (vgl. Driessen e.a., 1988, 1989; Driessen, 1990). Toch zijn er enkele verschillen; deze liggen naar mijn idee vooral op het vlak van de interpretatie en presentatie van de gegevens van het onderdeel Arabisch. Ik ga op dat laatste hierna wat dieper in en beperk me daarbij tot mijn belangrijkste kritiekpunt.

Een belangrijk verschil

In hun artikel stellen de onderzoekers dat de door mij (maar ook door collega Van de Wetering (1990)) gebruikte toetsen beperkt in range zijn: ze zouden slechts enkele aspecten van taalvaardigheid toetsen. De suggestie lijkt vervolgens te zijn dat dit er wellicht mede de oorzaak van is dat ik (en Van de Wetering) op basis daarvan - volgens de KUB-onderzoekers ten onrechte - tot de conclusie kom dat het niveau Arabisch zeer laag is. Dat die conclusie echter overeind blijft zal hierna duidelijk worden. Voor mijn betoog is het belangrijk eerst iets te vertellen over de destijds door mij gehanteerde taalvaardigheidsmaten.

Toetsen uit de onderwijspraktijk

Ik heb op de eerste plaats gebruik gemaakt van schriftelijke toetsen. Deze zijn onder andere tot stand gekomen op basis van een analyse van de leermiddelen die bij het OETC werden gehanteerd, op basis van doelen die door de betrokkenen werden nagestreefd en op basis van datgene dat OETC-leerkrachten vonden dat hun leerlin-

gen zouden moeten kennen. De toetsen zijn dus vooral uit de onderwijspraktijk voortgekomen. Inhoudelijk is er een onderscheid gemaakt tussen pragmatiek, idioom, woordenschat, grammatica en spelling. In de opgaven zijn verschillende toetsvormen gehanteerd, niet alleen multiple choice vragen, maar ook vragen waarbij de leerlingen zelf iets moesten invullen. Dit laatste is essentieel voor mijn kritiek omdat dit inhoudt dat niet alleen de receptieve schriftelijke taalvaardigheid (het lezen) is vastgesteld, maar ook

door

Geert Driessen

ITS

de produktieve (het schrijven).

Behalve deze toetsen zijn ter completering nog twee andere evaluatie-instrumenten afgenomen: aan de leerlingen zelf is op uitgebreide wijze gevraagd wat zij van hun taalvaardigheidsniveau Arabisch vonden en bovendien is daar ook bij hun OETC-leerkrachten naar geïnformeerd. Bij leerlingen en leerkrachten ging het zowel om de mondelinge als schriftelijke en tevens om de receptieve en produktieve taalvaardigheid.

De resultaten op deze drie instrumenten wезen in dezelfde richting: de toetsen waren zeer slecht gemaakt en de leerlingen en OETC-leerkrachten waren het er over eens dat het beheersingsniveau slechts matig was.

Alleen receptieve taalvaardigheid

Als ik nu naar de onderdelen van de toetsen die door de KUB-onderzoekers zijn geconstrueerd kijk, dan valt meteen een ding op, en dat is dat deze toetsen alleen de receptieve taalvaardigheid meten. Dat wil zeggen: de leerlingen hoeven alleen maar plaatjes of woorden te omcirkelen of een keuze te maken uit verschillende antwoordmogelijkheden. Er wordt van hen geen taalproductie gevraagd; ze hoeven dus zelf niets te zeggen of op te schrijven. In het licht van dit opmerkelijke feit is de kritiek van de KUB-onderzoekers op de door mij gehanteerde instrumenten ('ze toetsen slechts enkele aspecten van taalvaardigheid') wel uiterst curieus. Deze kritiek lijkt mij juist op hun eigen instrumenten van toepassing.

Bovendien is dit gemis met name merkwaardig, omdat uit eerder onderzoek is gebleken dat de OETC-leerkrachten het foutloos kunnen schrijven in het Standaard-Arabisch als een van de belangrijkste doelen van het OETC beschouwen (Driessen e.a., 1988). En uit mijn onderzoek bleek dat meer dan 40 procent van de leerlingen geen enkele opgave kon beantwoorden waarin hen werd gevraagd iets in het Arabisch op- of over te schrijven (Driessen e.a., 1989).

Meer terughoudendheid

Aangezien de vaardigheden op het receptieve vlak (het luisteren/begrijpen en lezen) in het algemeen gemakkelijker zijn dan de vaardigheden op het produktieve vlak (het spreken en schrijven) ligt het vervolgens voor de hand dat de resultaten van de KUB-onderzoekers wat hoger liggen dan die van mij. Hun conclusie - dat de vaardigheid in het Standaard-Arabisch beter is dan ik (maar ook Van de Wetering) in eerder onderzoek aantoonde - had daarom gewoon niet getrokken mogen worden. Zij hebben een essentieel element van de taalvaardigheid niet in hun onderzoek betrokken en gaan daarom in hun conclusie veel verder dan op basis van de door hen verzamelde gegevens geoorloofd is. Hun conclusie had kunnen luiden: 'In het onderzoek zijn 7 onderdelen van de receptieve taalvaardigheid getoetst. De resultaten van de Marokkaanse leerlingen op twee onderdelen kunnen redelijk worden genoemd; op twee onderdelen zijn de resultaten matig en op drie zonder meer slecht. Over de produktieve vaardigheden kan niets worden gezegd, die zijn namelijk niet onderzocht.'

Een belangrijke stap

Als na lezing van het bovenstaande de indruk zou zijn ontstaan dat ik de KUB-toetsen onderuit wil halen is dat geenszins terecht. Integendeel, ik denk dat met de constructie van deze toetsen een belangrijke stap is gezet. Uit mijn betoog zal echter duidelijk zijn geworden dat een aanvullend noodzakelijk is; die zou moeten bestaan uit een of meer onderdelen waarmee het niveau van de produktieve taalvaardigheid wordt vastgesteld. Verder denk ik dat het belangrijk is dat de onderzoekers zich in hun enthousiasme niet laten verleiden tot het doen van uitspraken die verder reiken dan hun gegevens toelaten. ■

Literatuur

- Driessen, G. (1990). De onderwijspositie van allochtone leerlingen. De rol van sociaal-economische en etnisch-culturele factoren, met speciale aandacht voor het Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur. Nijmegen: ITS.
- Driessen, G. (1991). Landstaal of moedertaal? Het problematische karakter van de 'eigen taal' binnen het Marokkaanse OET(C). Migrantstudies, (7), 2, pp. 2-14.
- Driessen, G. (1992a). Het niveau Arabisch van Marokkaanse kinderen. Een waarschuwing voor misplaatst optimisme. Stimulans, (10), 5, pp. 4-6.
- Driessen, G. (1992b). Ontwikkelingen in T1- en T2-vaardigheidsniveau van Turkse en Marokkaanse leerlingen. Verschijnt in: Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen, 1992.
- Driessen, G., P. Jungbluth & J. Louvenberg (1988). OETC in het basisonderwijs. Doelopvattingen, leerkrachten, leermiddelen en omvang. 's-Gravenhage: SVO.
- Driessen, G., K. de Bot & P. Jungbluth (1989). De effectiviteit van het Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur. Prestaties van Marokkaanse, Spaanse en Turkse leerlingen. Nijmegen: ITS.
- Ruiter, J.J. de, R. Aarts & L. Verhoeven (1992). Kennis eigen taal onderzocht. Toetsing beheersing Turkse en Arabische taal aan het einde van de basisschool. Samenwijs, (12), 9, pp. 395-399.
- Wetering, W. van de (1990). Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur aan Marokkaanse kinderen in Nederland. Het OETC als resultante van een maatschappelijk krachtenspel. Utrecht: Rijksuniversiteit.